

ЗАГАДКА ФРАКТАЛОВ: ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ГЕОМЕТРИИ ХАОСА

Эсонов Мунавваржон Мукимжонович

(PhD) старший преподаватель КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333523>

Аннотация. В данной статье представлены исторические сведения о фракталах и их первооткрывателях. Рассматривается математическая природа и эстетическая привлекательность фракталов в контексте современной науки и их связь с теорией хаоса.

Ключевые слова: фрактал, фрактальная геометрия, история фракталов, “отец” фракталов, теория хаоса, визуализация.

Annotatsiya. Maqolada fraktallar va ularning kashfiyotchilari haqida tarixiy ma'lumotlar keltirilgan. Fraktallarning matematik tabiati va estetik jozibadorligi zamonaviy ilmfan kontekstida va ularning betartiblik nazariyasi bilan bog'liqligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: fraktal, fraktal geometriya, fraktallar tarixi, fraktallarning “otasi”, хаос nazariyasi, vizualizatsiya.

Abstract. This article presents historical information about fractals and their discoverers. It examines the mathematical nature and aesthetic appeal of fractals in the context of modern science and their connection to chaos theory.

Keywords: fractal, fractal geometry, history of fractals, the “father” of fractals, chaos theory, visualization.

С древних времен люди стремились познать мир вокруг себя, расширяя горизонты не только в физическом мире, но и в научных изысканиях. Одним из таких открытий стали фракталы — математические объекты, которые долгое время считались абсурдными и непонятными. Важный вклад в их изучение внесли усилия выдающихся ученых.

Одним из ключевых исследователей был **Бенуа Мандельброт**. Это французский и американский математик является “отцом” фрактальной геометрии. Он родился в Варшаве в 1924 году и обладал необычным математическим даром, решая даже алгебраические задачи геометрическим способом. Мандельброт стал лауреатом премии Вольфа по физике (1993) и умер 14 октября 2010 года в Кембридже (Массачусетс, США), в возрасте 85 лет. Его работы помогли не только раскрыть суть фракталов, но и дать им важное место в современной науке. Так что же такое фракталы и как их история была на грани полного забвения?

Всё началось с того, что появление фракталов в научной литературе около ста лет назад было встречено недоверием и даже враждебностью. Такие фигуры, как множество Кантора и кривая Пеано, вызывали недоумение среди ученых. Известный математик **Шарль Эрмит** (24.12.1822 — 14.01.1901), французский математик, член (1856) и президент (1890) Парижской академии наук, почетный член Петербургской академии наук (1895), называл их «монстрами». Многие считали фракталы лишь забавой для любителей математических головоломок, не имеющих реальной ценности для науки.

Однако благодаря работам Мандельброта, который ввел термин «фрактал» (от лат. *fractus* — сломанный, разбитый), фрактальная геометрия нашла свое место в мире математики.

Мандельброт не только предложил новое определение фракталов, но и доказал их применимость в моделировании природы. Среди объектов, которые теперь описываются с помощью фракталов, можно назвать броуновское движение, горные ландшафты, колебания уровня рек, а также биение сердца. С выходом его книг фракталы стали неотъемлемой частью как прикладных наук, так и чистой математики.

Фракталы нашли применение не только в математике, но и в таких областях, как биология и медицина. Например, их использовали для моделирования структуры легких, кровеносной системы и работы почек. Интересно, что даже великий **Леонардо да Винчи** предполагал, что ветви дерева подчиняются определенной закономерности, которая соответствует фрактальной модели. Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (15 апреля 1452, селение Анкиано — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, Франция) был выдающимся итальянским художником (живописцем, скульптором, архитектором), ученым (анатомом, естествоиспытателем), изобретателем, писателем, музыкантом и одним из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения. В результате понимания фрактальных принципов, фракталы проникли и в мир искусства, став источником вдохновения для художников и архитекторов.

Еще одним важным аспектом развития фракталов стала их связь с теорией хаоса. Основы исследований в области нелинейной динамики, которые впоследствии привели к формированию теории хаоса, заложил французский математик **Анри Пуанкаре**. Жюль Анри Пуанкаре (29 апреля 1854, Нанси, Франция — 17 июля 1912, Париж, Франция) был выдающимся французским математиком, механиком, физиком, астрономом и философом, главой Парижской академии наук (1906) и членом Французской академии (1908), а также еще более 30 академий мира.

Важнейший вклад в это направление сделал **Эдвард Лоренц**. Эдвард Нортон Лоренц (23 мая 1917, Уэст-Хартфорд, Коннектикут, США — 16 апреля 2008, Кембридж, Массачусетс, США) был американским математиком и метеорологом, одним из основоположников теории хаоса, автором выражения «эффект бабочки» и создателем аттрактора Лоренца. В 1963 году он показал, что даже минимальные изменения в начальных погодных условиях могут привести к кардинально разным прогнозам. Это явление, известное как эффект бабочки, стало важным принципом нелинейной динамики и математической теории хаоса.

Иными словами, фракталы – это удивительные порождения хаоса, объединяющие различные отрасли человеческой деятельности: от архитектуры, искусства и музыки до биологии, физики и математики.

Теперь давайте рассмотрим эстетические и структурные характеристики фракталов и восхитимся их поразительным многообразием:

Множество Кантора

Множество Мандельброта

Аттрактор Лоренца

Капуста Романеско

Кривая Пеано

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – М.: "Институт компьютерных исследований", 2002. -125 с.
2. Липов А.Н. Фракталы. Памяти Бенуа Мандельброта // Философия и культура № 9 (33) 2010. № 8. 154 с.
3. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. – Ижевск: "РХД", 2001.-254 с.
4. Божокин С.В., Паршин Д.А. Фракталы и мультифракталы. – Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика". 2001. -264 с.